

УДК 94(47)

**ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
В РАМКАХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СССР 1965-1985 гг.**

**THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ECONOMIC AND THE POLITICAL ASPECTS
WITHIN THE SOCIO-POLITICAL INTERACTION IN THE SOVIET UNION, 1965-1985**

©**Викторов А. Г.**

*Астраханский государственный
архитектурно-строительный университет
г. Астрахань, Россия,*

©**Viktorov A.**

*Astrakhan State University of architecture and construction.
Astrakhan, Russia*

Аннотация. В статье приводится анализ влияния экономических и политических факторов развития общества и вариативность их влияния на формирование положительного общественно-политического климата в СССР 1965-1985 гг.

Основной акцент делается на экономические показатели, с последующей оценкой роли важнейших исторических личностей (Л. И. Брежнев, А. Н. Косыгин, М. А. Суслов) на формирование аспектов имеющих прямое или косвенное влияние на общественно-политическое взаимодействие.

Исследуется правомерность употребления тезиса и прямой взаимосвязи экономических и политических аспектов в формировании общественно-политических взаимодействий на примере важнейших основных экономических и политических событий, таких как экономическая реформа 1965 гг.

В рамках данного исследования использовался ряд общенаучных и честно научных методов, таких как: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнительный и описательный методы исследования, характерные для современной исторической науки.

Новизной данного исследования является комплексное рассмотрение экономических и политических аспектов через призму влияния на формирование положительного общественно-политического климата в регионе.

Практической значимостью данной статьи является возможность последующего использования данного исследования для подготовки комплексных и обобщающих работ по отечественной истории и истории общественно-политической мысли.

Abstract. In article the analysis of influence of economic and political factors of society development and the variability of their influence on the formation of positive socio-political climate in the Soviet Union, 1965-1985.

The main focus is on economic performance, with subsequent evaluation of the role of major historical personalities (L. I. Brezhnev, A. N. Kosygin, M. A. Suslov) on the formation aspects have a direct or indirect influence on social and political interaction.

Investigates the legitimacy of the use of the thesis and interconnection of economic and political aspects in the formation of socio-political interactions on the example of the most important major economic and political events, such as the economic reform of 1965.

In this study used several scientific and honest scientific methods such as analysis, synthesis, induction, deduction, comparative and descriptive methods of research characteristic of modern historical science.

The novelty of this study is a comprehensive consideration of the economic and political aspects through the prism of influence on the formation of positive public and political climate in the region.

The practical importance of this article is the possibility of subsequent use of this study for the preparation of complex of works on Russian history and the history of Astrakhan Region.

Ключевые слова: Общественно-политическая жизнь; Коммунистическая Партия Советского Союза, 1965; 1985; общественно политический климат.

Keywords: Social and political life; the Communist party of the Soviet Union; 1965; 1985; on the social and political climate.

В период прихода к власти нового руководства в Советском Союзе менялись ключевые векторы общественно-политической мысли.

Каждая смена власти сопровождалась рядом активных «реформаторских» движений, косвенно или прямо изменяющих общественно-политическое взаимодействие.

Характерной чертой подобных этапов развития общества является концепция «совершенствования социализма», выявление скрытых высоких резервов, якобы заложенных в самой системе.

Однако идеологические и политические установки не допускали даже возможности разумной альтернативы «советской модели», что приводило к общественно-политическому «застою» [1].

Так, 14 октября 1964 г., Первый Секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев был освобожден от своей должности и смещен со своего политического поста, группой вчерашних соратников.

Новым лидером государства стал Л. И. Брежнев, заступивший на должность Первого Секретаря ЦК КПСС, А. Н. Косыгин стал председателем Совета Министров, ответственным за идеологическую, политическую и общественно-политическую работу стал Суслев М.А.

Его деятельность в рамках общественно-политических аспектов взаимодействия с населением заключалась в поддержании положительного общественно-политического климата в стране, путем внедрения мер пропаганды и агитации [2].

Итогом этой деятельности стало избрание Михаила Андреевича в 1967 г. на должность народного депутата Верховного Совета РСФСР 7 созыва от Тольяттинского избирательного округа.

Подобная смена политического руководства в стране вскоре стала сказываться на аспектах общественно-политической жизни, постепенно стал наблюдаться отход от политической «оттепели», который был характерен для периода развенчания сталинского культа.

Это было связано, отчасти, с тем что в партийных верхах пришли к выводу о определенной политической «однозначности» Сталинского периода, данный период был определен, как эпоха подавления прав человека и тотальной репрессии, данная трактовка исторических событий воспринимает подобный идеологический переход, как временное отклонение от «марксистско-ленинского» курса, который был характерен в последующую эпоху.

Подобные политические противоречия в идеологических парадигмах приводили к дестабилизации положительного общественно-политического климата, в равной степени, как и экономические потрясения и переходы.

Таким образом, ужесточению общественно-политической ситуации способствовали сложные отношения внутри страны и между странами социалистического содружества [3].

Экономические и политические аспекты подобного взаимодействия требовали ряда ключевых изменений, а смена ключевых показателей, в свою очередь, потребовала бы смены общественно-политического вектора, что, как следствие, требует новаторских решений и новых реформ.

Так как реформа 1965 г., в целом проявившая себя успешно в условиях 8 пятилетки (1966-1970), объем промышленного производства вырос на 50%. Было построено 1900 новых крупных предприятий, на 20% выросли сельскохозяйственные показатели.

Однако, к 1970 г., реформа практически полностью перестала действовать, осложнения в общественно-политической командной деятельности были вызваны частичной парализацией административно-командной системы, что в свою очередь, позволяет сделать вывод о недостаточности подкрепления экономических и общественно-политических аспектов политическими решениями [4].

Данное исследование позволяет подтвердить установившийся тезис о взаимоподдержке экономических и политических курсов, при исключении одного из представленных параметров исключается и другой, что приводит к осложнению в ряде общественно-политических аспектов. Прямо и косвенно влияющих на политическую ситуацию в стране.

На основе этого можно выдвинуть предположение, что советская политическая система могла отвечать на кризисные явления в различных сферах только при постоянном использовании административно-командных методов во всех аспектах различного рода и направленности [5].

Наиболее ярко данное утверждение подтверждается кризисом 1979 г., данный кризис совместил в себе ряд экономических, политических, общественно-политических и социальных аспектов.

Столь важное решение, принятое узким контингентом советского руководства во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым, было явно необъективным и ни в кое мере не соответствовало общественно-политическим интересам советских граждан.

Большинство из них узнавали о важнейших общественно-политических событиях, кризисах или аспектах политической деятельности коммунистической партии только из газет и средств массовой информации характерного распространения для того периода времени, что не позволяло составить полноценной общественно-политической позиции, а, следовательно, и определенной, конкретной реакции на то или иное политическое событие.

Критический анализ существовавших экономических и политических аспектов позволяет судить о наличии определённого расслоения в рядах наиболее образованной части населения, что так же подрывало положительную динамику общественно-политического взаимодействия [6].

При всей внешней демократизации советского общества изучаемого периода, власть очень резко и остро реагировала на изменение динамики общественно-политических настроений в обществе.

Общественные организации и первичные партийные организации, перед которыми была поставлена задача по стабилизации общественно-политического климата в стране, справлялись со своей задачей не на все 100%.

Отрыв в идеологической пропаганде от реалий жизни обывателей привел к быстрому снижению интереса граждан к важнейшим общественно-политическим компаниям в экономических и политических аспектах, что свидетельствовало и нарастающем кризисе.

Коммунистическая партия использовала все каналы государственного контроля, жестоко пресекала любые, даже косвенные проявления недовольства, в различных формах их выражения.

Подобная многолетняя политическая направленность в векторе развития приводила к ослаблению экономических и политических позиций страны, что в конечном итоге подвело ее к порогу идеологического кризиса 1984 г., вызванного искусственной политической дестабилизацией.

Список литературы:

1. Бурлацкий Ф. М. Вожди и советники. О Хрущеве, Андропове и не только о них. М.: Олимп, 1990.
2. Верт Н. История России XX век. М.: Зерцало, 1999.

3. Смирнов Г. Л. Уроки минувшего. М.: Академия, 1997.
4. Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал / Под ред. акад. Ю.Н. Афанасьева. М.: Проспект, 2000.
5. Средний класс в России: количественные и качественные оценки / Отв. ред. Е. М. Аврамова. М.: Зерцало, 2000.
6. <http://bibliotekar.kz/istoriki-kazahstana-za-9-klass-nachalo-x/-41-42-politicheskaja-zhizn-i-nacionalny.html> [URL: 3.03.17]

References:

1. Burlatsky F. M. Leaders and advisors. About Khrushchev, Andropov and not only about them. М.: Olimp, 1990.
2. Vert N. The history of Russia XX century. М: Zertsalo, 1999.
3. Smirnov G. L. the Lessons of minuvshogo. - М.: Academy, 1997.
4. Soviet society: the origin, development, historical final / Under the editorship of Akad. Yu. N. Afanasyeva. М.: Prospekt, 2000.
5. The middle class in Russia: quantitative and qualitative evaluation. /Ed. edited by E. M. Avraamova. М: Zertsalo, 2000.
6. <http://bibliotekar.kz/istoriki-kazahstana-za-9-klass-nachalo-x/-41-42-politicheskaja-zhizn-i-nacionalny.html> [URL: 3.03.17]